

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамов С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАНЛАРТА БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ ХАВФ ОМИЛЛАРИ

Нарзиев Шамсидин Сайпиллоевич

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистан, Бухара ш.

e-mail: narziyev.sh@gmail.com тел. 90-298 49-33

<https://orcid.org/0000-0002-6668-4834>

Резюме: Гипертония касаллиги билан касалланган беморларда буйрак етишмовчилиги ривожланиш хавфи ўрганилди. Беморларда буйрак етишмовчилиги ривожлангунга қадар амбулатор карталарида мочевиная ва креатинин миқдори текширилди. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики беморларда гипертония билан касаллангандан сўнг 5-7 йилдан бошлаб, уларнинг қонида мочевинаянинг миқдори 9,2 ммоль/л дан бошлаб 12,1 ммоль/л гача ва креатинин миқдорини 0,189 дан 0,237 ммоль/л гача ошганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: Гипертония касаллиги, буйрак етишмовчилиги, мочевиная, креатинин, индикан, цистатин.

ФАКТОРЫ РИСКА ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЕЙ

Нарзиев Шамсидин Сайпиллоевич

Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г.

Бухара

e-mail: shamsidin.narziyev@mail.ru тел. 90-298 49-33

<https://orcid.org/0000-0002-6668-4834>

Резюме: Изучен риск развития почечной недостаточности у больных гипертонией. Количество мочевиная и креатинина проверялось в амбулаторных картах пациентов до развития почечной недостаточности. Исследования показали, что через 5–7 лет после начала гипертонической болезни уровень мочевиная в крови больных повышается с 9,2 ммоль/л до 12,1 ммоль/л, а уровень креатинина — с 0,189 до 0,237 ммоль/л.

Ключевые слова: Гипертоническая болезнь, печечная недостаточность, мочевиная, креатинин, индикан, цистатин.

FAKTÈ RISK POU ENSIFISYANS RENAL NAN PASYAN KI GEN TANSYON IPERYÒDINÈ

Narziyev Shamsidin Saypilloyevich

Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara

e-mail: shamsidin.narziyev@mail.ru тел. 90-298 49-33

<https://orcid.org/0000-0002-6668-4834>

Abstract: The risk of developing renal failure in patients with hypertension was studied. The amount of urea and creatinine was checked in the outpatient cards of patients before the development of renal failure. The studies showed that 5-7 years after the onset of hypertension, the level of urea in the blood of patients increases

from 9.2 mmol / l to 12.1 mmol / l, and the level of creatinine - from 0.189 to 0.237 mmol / l.

Key words: Hypertension, renal failure, urea, creatinine, indican, cystatin

Актуальность темы: Поражения мочевыводящей системы являются актуальной проблемой и ожидают свои решения. Почечная недостаточность (ПН), это нарушения функции почек проявляющиеся уменьшением относительной плотности мочи, повышением содержания креатинина, мочевины и индикана в крови, в результате уменьшения диуреза 200 мл. При ПН, нарушается фильтрационная способность почек. Среди факторов, приводящих к почечной недостаточности, важную роль играет гипертоническая болезнь (ГБ), которая идет после сахарного диабета (2.6.16).

Заболевания мочеполовой системы часто диагностируются на поздних стадиях, и многие пациенты остаются без должного лечения. Недостаточно внимания уделяется прогрессирующим факторам, способствующим заболеваниям мочевыводящих путей, таким как сахарный диабет, артериальная гипертония, системные заболевания, анемия и протеинурия, которые в совокупности ведут к увеличению числа больных хронической почечной недостаточностью (ХПН) (2.5.6.16.19).

В ходе ГБ наблюдается разрушение базальной мембраны и эндотелия капилляров. Возникают гиалиноз и склеротические изменения стенок капилляров, что сокращает их объем и в конечном итоге может привести к фибриноидному некрозу. В некоторых случаях развивается тромбоз капиллярного русла почек. Склеротические изменения, вызванные гиалинозом капилляров, затрагивают клубочки и служат основной причиной гломерулосклероза. Это, в свою очередь, нарушает кровоснабжение органа, что ведет к его гипоксии. Гипоксия приводит к атрофии почечной ткани и некрозу органа, что в свою очередь стимулирует рост соединительной ткани. В результате этого количество работающих нефронов сокращается, а функции почки - выделительная и концентрационная – нарушаются (2.4.6.19).

По данным (2.5.6.16) распространенность АГ в России составляет около 40 % взрослого населения. У лиц старше 60 лет частота АГ превышает 50 %.

По данным Rugginenti P., Fassi A., Pieva A.P., A 2004 проведенный анализ больных, получающих заместительную терапию, гемодиализ показал, что артериальная гипертония является причинами терминальной хронической почечной недостаточности и занимает второе место после сахарного диабета и превышает первичные болезни почек. Последние годы произошло увеличение доли гипертонического нефросклероза, в основном, за счет старших возрастных групп (Бикбов Б.Т., Томилина Н.А., 2011).

Определения патологической гиперфилтрации и микроальбуминурии позволили прояснить механизмы патогенеза нефросклероза и выявить ранние признаки гипертонической нефропатии. Артериальная гипертензия занимает

одно из ключевых мест среди причин терминальной почечной недостаточности и указывает на недостаточную эффективность нефропротекции на стадиях артериальной гипертензии без почечной недостаточности и в начальных этапах хронической почечной недостаточности (1.4.6.16.18.).

Результаты ряда исследований привлекают особое внимание, поскольку указывают на то, что хроническую болезнь почек (ХБП) следует рассматривать не только в контексте традиционных факторов риска, но и как предиктор сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, было установлено, что ХБП является важным независимым предиктором ишемической болезни сердца (ИБС), удваивая риск развития этого заболевания, даже при условии контроля других факторов риска ИБС [Reis S.E. et al., 2002].

Фильтрационная функция почек представляет собой по сути единственный фактор, определяющий концентрацию цистатина С в сыворотке крови. Цистатин С, будучи протеином с небольшой молекулярной массой, свободно фильтруется в почечных клубочках – скоплениях мельчайших кровеносных сосудов, сквозь поры в стенке которых фильтруется жидкость и растворенные в ней низкомолекулярные соединения. Из сформированного фильтрата цистатин С в почечных канальцах подвергается обратному всасыванию (реабсорбции) и полностью метаболизируется, то есть разрушается в почках и не возвращается обратно в кровь, а фильтрат поступает в мочевой пузырь и выводится из организма в виде мочи (1.2.3.7.8.16.17).

Частота острой почечной недостаточности (ОПП) варьируется в широком диапазоне – от 5 до 36,6%, а ее возникновение сопряжено с высокой смертностью (60–90%). Результаты когортного исследования с участием 17391 пациента с COVID 19 показали, что общая распространенность прежде существовавшей хронической болезни почек (ХБП) и терминальной ХПН составляла 5,2% (2,8–8,1) и 2,3% (1,8–2,8) соответственно.

Исследователи объясняют, что мочевой синдром рассматривается как возможное повреждение подоцитов, почечных канальцев и интерстиция при инфицировании SARS CoV 2. Это обосновано обнаружением вирусной РНК в ткани почек и моче. Более того, при тяжелом течении SARS CoV 2 наблюдается развитие коллабирующего фокального сегментарного гломерулосклероза в сочетании с острым тубулонекрозом (5.9.11.13.15).

При изучении биопсий почек больных, скончавшихся от COVID 19, в 60% эпизодов выявили наличие в них РНК SARS CoV 2. При острых повреждениях почек, чаще определялась РНК вируса. Это позволяют сделать заключение о взаимосвязи между экстрареспираторным и, в частности, почечным тропизмом SARS CoV 2 и тяжестью протекания COVID 19. Повреждение почек при COVID 19 обусловлено нефротропным воздействием вируса и его цитопатическим влиянием на канальцевый эпителий параллельно с лёгочным (5.8.9.11.14.15).

У пациентов с тяжёлыми крайне тяжёлым течением COVID 19 обнаружены признаки проксимальной канальцевой дисфункции, которой на структурном уровне соответствовал острый тубулонекроз с утратой щёточной каймы и заметным уменьшением в ней экспрессии мегалина. При трансмиссионной электронной микроскопии в эндоплазматическом ретикулуме проксимальных канальцев были идентифицированы частицы, напоминающие коронавирус, что может указывать на прямую паренхиматозную инфекцию эпителия канальцев и подоцитов (5.12.15.17).

Согласно информации (8.12.17.19), вирусные частицы обнаруживаются в эндотелиальных клетках почек, что намекает на виремию как вероятную причину поражения эндотелия в почках и возможный фактор, содействующий развитию ОПН. Кроме того SARS-CoV-2 инфицирует эпителий почечных канальцев и подоциты посредством АПФ 2-зависимого сигнального пути и может вызывать митохондриальную дисфункцию, острый канальцевый некроз, формирование вакуолей в процессе реабсорбции белка, коллапсирующую гломерулопатию и проникновение протеинав капсулу Шумлянскогo – Боумена. Еще один возможный механизм ОПН включает в себя дисрегуляцию иммунного ответа, связанную с SARS-CoV-2, о чем свидетельствует наблюдаемая у больных лимфопения и синдром высвобождения цитокинов (цитокиновый шторм) (10.15.18.19).

Некие факторы, содействуют острому повреждению почек (ОПП), включая рабдомиолиз, синдром активации макрофагов и возникновение микроэмболий и микротромбов в условиях гиперкоагуляции и эндотелиита (11. 17).

Уточнение факторов риска развития почечной дисфункции позволит предсказывать сроки развития и скорость прогрессирования почечной недостаточности, реализовывать индивидуальную помощь и воздействовать на продолжительность жизни пациентов с поражением почек при АГ.

Цель исследования: Раннее прогнозирование почечной недостаточности (ПН) у больных ГБ и её клиничко-прогностическое значение.

Сопутствующие заболевания Г+почечные болезни, Г+ожирения, Г+анемия, Г+коронавирус, Г+разные болезни.

Материалы и методы исследования: Проводились изыскания в Бухарской многопрофильной областной больнице в отделении нефрологии и гемодиализа. Изыскания проводились у 59 пациентов, получающих гемодиализ сподтвержденным основным диагнозом гипертонической болезни. Из общего количества больных женщин составили 17 и мужчин 42 в возрасте от 31 до 56 лет. У всех пациентов установлен диагноз ГБ II и III степени. Осложнениями основной патологии были отверждены почечная недостаточность. Помимо обще клинических анализов у всех исследуемых больных были исследованы мочеви́на (диамид уксусная кислота), креатинин, индикан в крови, анализы мочи по Нечипоренко, Зимницкому, ЭКГ и рентгенологические исследования. Также пациентам определён индекс массы тела. У всех больных проведён

анализ данных первичной медицинской документации амбулаторной карты, изучали сопутствующие заболевания, вредные привычки, алиментарные факторы и т.д.

Проведен анализ амбулаторные карты всех пациентов с перенесенной ГБ с сопутствующей патологией. В первую группу было включено 12 пациентов ГБ без сопутствующей патологии. Во второй группе 16 больных с гипертонией с сопутствующим заболеванием анемией, в третьей группе гипертония с ожирением 18 пациентов, в четвертой группе коронавирусной инфекцией 6 больных, и гипертония с сопутствующим и другими болезнями 7 больных.

Результаты и обсуждение: Данный исследования показал, что у всех больных после установления диагноза ГБ начиная от 7 до 11 лет начали повышаться концентрация мочевины, креатинина, индикана и цистатина С.

Исследование амбулаторной карты больных с ГБ показали, что содержания мочевины начиная от 7-11 лет после заболевания начинали повышения содержания мочевины от 9,2 до 11,5 ммоль/л до поступления в стационар. С развитием терминальной почечной недостаточности мочевины крови больных составило от 27,6 до 36,3 ммоль/л. Повышения уровня мочевины в крови до развития почечной недостаточности связано с деструкцией в базальной мембране капилляров и их эндотелий. Гиалиноз и склеротические изменения стенки капилляров способствуют уменьшению объёма капилляров, даже плазматические выпячивания стенки капилляров, что в конечном итоге приводит к фибриноидному некрозу, также развитию тромбоза капилляров почек. Всё это стало причинами развития почечной недостаточности.

При изучении истории болезни пациентов было установлено, что содержание креатинина в крови у пациентов с ГБ до возникновения почечной недостаточности составило от 0,189 до 0,204 ммоль/л (в норме 0,088-0,176 (1,3)), при исследовании тех больных после развития ПН этот показатель много раз превосходил нормы, что составляло от 0,807 до 1,12 ммоль/л. Повышение уровня креатинина свидетельствует о серьезном нарушении выделительной функции почек вследствие нарушения структуры паренхимы почек.

Количество индикана и цистатина С до развития ТПН не определено. У больных с ГБ с развитием ТПН мы наблюдали повышения содержания индикана и цистатина С в крови от 3,9 до 4,6 мкмоль/л и от 1,6 до 3,1 мг/л (в норме 3,18 и 0,52 – 0,98) соответственно. Повышения уровня индикана говорят о значительной нарушении экскреторной функции почек которая развиваются в результате нарушения структуры паренхимы почек.

При изучении больных страдающих ГБ с анемией показатели креатинина до стационарного периода составили от 9,8 до 12,1 ммоль/л, что связано с ишемией почечной ткани. С развитием терминальной почечной недостаточности было повышено от 30,4 до 37,8 ммоль/л.

Увеличения уровня мочевины в крови до развития почечной недостаточности связано с ишемией и деструкцией в базальной мембране капилляров и их эндотелий.

При изучении истории болезни больных было выяснено, что содержания креатинина в крови у больных с ГБ до появления терминальной почечной недостаточности составило от 0,194 до 0,237 ммоль/л (внорме 0,088-0,176 (1,3)), при исследовании тех больных после развития ПН этот показатель на много раз превышал нормы, что составляло от 0,871 до 2,1 ммоль/л, что связано с нарушением экскреторной функции почки.

Содержание индикана и цистатина С до развития ПН не установлено. У пациентов с ГБ с возникновением ПН мы наблюдали увеличения содержания индикана и цистатина С в крови от 4,4 до 4,9 мкмоль/л и от 1,9 до 3,6 мг/л (в норме 3,18 и 0,52 – 0,98) соответственно. Увеличения уровня индикана свидетельствуют о значительном нарушении экскреторной функции почек в результате расстройства структуры паренхимы почек.

Проведённые изыскания показали, что при анализе амбулаторной карты пациентов, страдающих ГБ с сопутствующим заболеванием ожирением, выявили увеличения содержания мочевины от 8,9 до 9,7 ммоль/л до госпитализации. У данной группы больных с развитием терминальной почечной недостаточности мочевина крови составила от 29,9 до 37,5 ммоль/л. Повышение уровня мочевины в крови связано сосклеротическими изменениями в стенках капилляров почек, что приводит к нарушению кровоснабжения паренхимы почек, приводящим к ишемии и дальнейшему к развитию почечной недостаточности.

При ознакомлении с историями болезни пациентов было выяснено, что содержание креатинина в крови у больных с ГБ с ожирением до появления терминальной почечной недостаточности составило от 0,196 до 0,248 ммоль/л (в норме 0,088-0,176). Наряду с этим, у этих же больных, после развития ПН этот показатель во много раз превышал нормы, что составляло от 0,846 до 1,98 ммоль/л. Повышение уровня креатинина говорит о значительном нарушении экскреторной функции почек в результате гломерулосклероза капилляров почек.

При изучении крови данной группы пациентов мы отмечали увеличения содержания индикана и цистатина С в среднем от 4,1 до 5,2 мкмоль/л и от 1,8 до 3,4 мг/л (при норме 3,18 и 0,52 – 0,98) соответственно, что сопряжено с нарушением выделительной и метаболизирующей функции почек и его всасыванием в кровь. В норме цистатин С, находящийся в крови в почках, метаболизируется, но не всасывается обратно в кровь, а индикан должен выделяться с мочой, что проведенные исследования доказывают о нарушениях данных функций почек.

При исследованиях пациентов, страдающих гипертонией с сопутствующим коронавирусом, показали, что при анализе истории болезни наблюдали повышения уровня мочевины от 9,5 до 12,4 ммоль/л до поступления в стационар. У пациентов с терминальной почечной недостаточностью мочевины крови больных составила от 29,2 до 37,4 ммоль/л. Повышение уровня мочевины в крови до развития почечной недостаточности связано непосредственно с цитопатическим воздействием COVID-19 на паренхимы почек, которые сопровождались тяжелыми ренальными осложнениями с развитием ТПН. Сосудистые поражения при гипертонии и повреждающее действие коронавируса на сосуды почек приводят к активации макрофагов и развитию микро эмболий и микротромбов в капиллярах почек в условиях гиперкоагуляции и эндотелиита. Всё это стало причинами развития почечной недостаточности. При изучении истории болезни пациентов, страдающих гипертонией, с коронавирусной инфекцией было установлено, что содержание креатинина в крови у больных с ГБ до возникновения терминальной почечной недостаточности составило от 0,192 до 0,213 ммоль/л (внорме 0,088-0,176), после развития ТПН у этих же больных показатели креатинина были увеличены от 0,837 до 2,31 ммоль/л, что свидетельствует о нарушениях выделительной функции почек в результате повреждения структуры почечных тканей.

Это подтверждает и повышение содержания индикана и цистатина С у пациентов с ГБ с коронавирусной инфекцией, осложненной ТПН. Так содержание индикана и цистатина С в крови повысилось от 3,8 до 4,4 мкмоль/л и от 1,5 до 3,2 мг/л (внорме 3,18 и 0,52 – 0,98) соответственно. Повышение уровня индикана указывает на значительное нарушение экскреторной функции почек.

И так, увеличение количества изученных веществ соотносится на прямую с цитопатическим почечным влиянием SARS CoV 2, которое сопровождается сложными ренальными осложнениями с прогрессирующим ОПН. Это связано непосредственно с заражением почки вирусами и сочетанием иммунного и воспалительного отклика с развитием цитокинового шторма, гиперкоагуляцией, гемодинамическими периодами, сопровождающимися ишемией.

Анализы больных гипертонией с другими заболеваниями показали, что при исследовании амбулаторной карты было обнаружено повышение уровня мочевины от 9,1 до 11,3 ммоль/л до госпитализации. Спрогрессированием терминальной почечной недостаточности мочевины крови пациентов составило от 27,8 до 36,4 ммоль/л.

На ряду с этими и было определено повышение содержания креатинина в крови у больных с ГБ с различными болезнями до развития терминальной почечной недостаточности на 0,191 до 0,244 ммоль/л (внорме 0,088-0,176), при исследовании этих же больных после развития ТПН этот показатель на много раз превышал нормы, что составляло от 0,887 до 2,1 ммоль/л.

У больных с ГБ с различными патологиями осложненной ТПН наблюдали повышение содержания индикана и цистатина С в крови на 3,8 до 4,7 мкмоль/л и от 1,5 до 3,2 мг/л (внорме 3,18 и 0,52 – 0,98) соответственно.

Выводы. Таким образом, определение концентрации мочевины, креатинина, индикана и цистатина С у больных страдающих ГБ в течение 7-11 и более лет даёт раннее прогнозирование ТПН на раннем этапе, что приводит к уменьшению количества больных получающих гемодиализ или же позволяет выявить почечную патологию на ранней стадии.

Нарушение структуры почек при данных патологиях приводит к нарушению метаболизма цистатина С и его накопления в крови больных. Повышение концентрации цистатина С говорит о повреждении почек, что можно определить у больных гипертонической болезни для ранней диагностики болезни почек. Увеличения уровня цистатина С в крови говорит о ранней прогнозировании нарушения функции почек

Литературы:

1. Виллевалде, С. В. Цистатин С как новый маркер нарушения функции почек и сердечно-сосудистого русла / С. В. Виллевалде, Н. И. Гудгалис, Ж. Д. Кобалава // Кардиология. 2010. Том 50. - N 6.
2. Драпкина О.М., Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Клинические рекомендации, ВНОК. 2002;
3. Куркина Т.В., Шеметова Г.Н. Диагностическое значение цистатина С у больных гипертонической болезнью и ожирением/ Бюллетен медицинских интернет конференций. 2013. Том 3. Выпуск 3 стр.545-546
4. Кобалава, Ж. Д. Самостоятельное диагностическое значение микроальбуминурии и расчетной скорости клубочковой фильтрации у больных артериальной гипертензией для выявления субклинического поражения почек / Ж. Д. Кобалава, С. В. Виллевалде, М. А. Ефремовцева // Кардиология. 2010. Том 50. - N 4.
5. Томилина Н.А., Волгин Г.В. Механизмы повреждения почек при COVID 19. Инфомедформ. info@imfd.ru
6. Шапнова С.А., 2006; Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Клинические рекомендации, ВНОК. 2008.
7. Шулкина С. Г., Смирнова Е.Н./ Диагностическое значение цистатина С и коллагена IV типа у больных гипертонической болезнью и ожирением. Артериальная гипертензия. 2017. 23 (6): P.552-560
8. Larsen C.P., Bourne T.D., Wilson J.D., Saqqa O., Sharshir M.A. Collapsing glomerulopathy in a patient with coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Kidney Int Rep* 2020; published online April 9. DOI:10.1016/j.ekir.2020.04.002.
9. Matthay M.A., Aldrich J.M., Gotts J.E.. Treatment for severe acute respiratory distress syndrome from COVID-19. *Lancet Respir Med* 2020; 8: 433-34.

10. Zhou F., Yu T., Du R. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet* 2020; 395: 1054-62.
11. Zhang Y., Xiao M., Zhang S. et al. Coagulopathy and antiphospholipid antibodies in patients with Covid-19. *N Engl J Med* 2020; 382: e38.
12. Cheng Y., Luo R., Wang K. et al. Kidney disease is associated with in-hospital death of patients with COVID-19. *Kidney Int* 2020; 97: 829-38.
13. Tang N, Bai H, Chen X, et al. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy. *J Thromb Haemost.* 2020;18(5):1094–1099.
14. Richardson S., Hirsch J.S., Narasimhan M. et al. Presenting characteristics, comorbidities, and outcomes among 5700 patients hospitalized with COVID-19 in the New York City area. *JAMA* 2020; published online April 22. DOI:10.1001/jama.2020.6775.
15. Ronco C., Reis T. Kidney involvement in COVID-19 and rationale for extracorporeal therapies. *Nat Rev Nephrol* 2020; published online April 9. DOI:10.1038/s41581-020-0284-7.
16. Narziyev Sh.S., Nuriddinov U.Z. Studying the peculiarities of increasing the efficiency of prediction and prevention of renal failure in patients